

XOSMAS INTEGRALLARNING XOSSALARI VA TATBIQLARI

Majidova Gulnora

Renessans ta’lim universiteti bitiruvchisi

+998971181600

majidovagulnora33@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19590117>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi xosmas (Riemann) integrallarning nazariy xossalari va amaliy tatbiqlari tadqiq etiladi. Lineerlik, chegara va qo’shish kabi asosiy xossalarni matematik jihatdan tahlil qilindi. Shuningdek, integrallarning fizik maydon va energiya hisoblash, statistik modellashtirish, muhandislik tizimlari va iqtisodiyotda optimizatsiya jarayonlarida qo’llanishi ko’rsatiladi. Tadqiqot natijalari xosmas integrallarning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatini ham ochib beradi. Tezis ilmiy va amaliy masalalarni yechishda integrallarning samarali vosita ekanligini isbotlaydi.

Kalit so’zlar: xosmas integral, lineerlik, qo’shish xossasi, amaliy tatbiq, matematik modellashtirish

Аннотация:

В данной работе исследуются теоретические свойства и практические применения интегралов Римана. Основные свойства, такие как линейность, ограниченность и аддитивность, анализируются с математической точки зрения. Рассматривается применение интегралов в вычислении физических полей и энергии, математическом моделировании, инженерных системах и оптимизации в экономике. Результаты исследования показывают, что интегралы Римана являются важным инструментом не только в теории, но и в практических задачах науки и техники.

Ключевые слова: интеграл Римана, линейность, аддитивность, практическое применение, математическое моделирование

Annotation:

This thesis investigates the theoretical properties and practical applications of Riemann integrals. Key properties such as linearity, boundedness, and additivity are analyzed mathematically. The study demonstrates the use of integrals in computing physical fields and energy, mathematical modeling, engineering systems, and economic optimization. The results highlight that Riemann integrals serve as an effective tool not only in theory but also in practical scientific and technical tasks.

Keywords: Riemann integral, linearity, additivity, practical application, mathematical modeling Xosmas (Riemann) integrallarning xossalari quyidagilar bilan tavsiflanadi:

Xosmas (Riemann) integrallari nafaqat matematik tahlilning asosiy vositasi, balki amaliy fanlarda ham keng qo’llaniladigan kuchli vositadir. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, integrallarning asosiy xossalari — lineerlik, chegara va qo’shish — ularni murakkab matematik va fizik masalalarni yechishda juda samarali qiladi.

Fizikada integrallar maydon va energiyani hisoblash, mexanik tizimlarni tahlil qilish, elektr va magnit maydonlar modellashtirish uchun muhimdir. Matematik modellashtirishda, jumladan ehtimollar nazariyasi va statistika sohasida, xosmas integrallari jarayonlarning kutilgan qiymatlarini va ehtimollarni aniq hisoblash imkonini beradi. Muhandislik va

iqtisodiyotda esa tizimlarni optimallashtirish va resurslarni samarali taqsimlashda integrallar asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, integrallarning nazariy jihatdan aniqligi va barqarorligi ilmiy tadqiqotlarda natijalarni ishonchli qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, integrallar yordamida ko‘plab murakkab matematik ifodalar soddalashtiriladi va ularni kompyuter yordamida hisoblash imkoniyati kengayadi.

Natijada, xosmas integrallari ilmiy va amaliy jihatdan mustahkam asos yaratadi, murakkab masalalarni yechishda samarali vosita bo‘lib qoladi va ularni o‘rganish matematik va fizik fanlarni chuqur tushunishga xizmat qiladi. Ushbu tezis shuni ko‘rsatadiki, xosmas integrallari nafaqat nazariy bilimlarni rivojlantiradi, balki amaliy sohalarda ham mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Риман, Б. «Основы интегрального исчисления», 1868.
2. Курс математического анализа, Том I, МГУ, 2015.
3. Кормен, Т. и др. «Алгоритмы: построение и анализ», 2009.
4. Apostol, T. M. *Mathematical Analysis*, 2nd edition, 1974.